

A GESTÃO EDUCACIONAL, DOS PROCESSOS E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.6123002

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Resumo: A educação de qualidade ocorre quando os objetivos da escolarização obrigatória são atingidos, como a aquisição de conhecimento e cultura, o desenvolvimento da personalidade, a formação para a cidadania, a inserção no mundo. Esses objetivos são realizados através do cumprimento do planejamento pedagógico e curricular, da organização e gestão da escola, além da cultura organizacional, da tecnologia e o desenvolvimento profissional dos professores.

Palavras-chave: educação; planejamento; Gestão; Educacional.

Abstract: Quality education occurs when the objectives of compulsory schooling are achieved, such as the acquisition of knowledge and culture, personality development, training for citizenship, insertion in the world. These objectives are achieved through compliance with the pedagogical and curriculum planning, organization and management of the school, in addition to organizational culture, technology and the professional development of teachers.

Keywords: education; planning; Management; Educational

O gestor escolar é uma figura imprescindível na construção de uma educação de qualidade. A gestão da escola pública deve voltar-se mais seu olhar para o trabalho pedagógico, uma vez que por meio dele que a educação escolar atinge seus fins. As questões relacionadas a infraestrutura e recursos humanos também merecem

atenção, visto que muitas instituições de ensino públicas possuem tais recursos defasados e insuficientes para as demandas necessárias.

Não basta o gestor se preocupar com o prédio da escola, deixando-o bonito, se relegar a um segundo plano, o currículo, os aspectos pedagógicos e as relações entre alunos, professores e comunidade escolar. Diante desse cenário, deve ser adotado um modelo de gestão pautada em bases gerenciais, propondo uma descentralização da gestão para a escola e promovendo sua autonomia administrativa, financeira e pedagógica.

A gestão de uma instituição de ensino requer planejamento, foco e uma visão pedagógica que seja eficaz e eficiente para os educadores, família e, conseqüentemente, o bem-estar dos alunos. O planejamento coletivo é de grande importância, envolve todos os sujeitos que fazem parte do ambiente escolar, para que não se dissocie os objetivos e as atividades, contribuindo para a ampliação do acesso à educação pública de qualidade.

Toda atenção voltada para o aluno se transforma em engajamento dele e de sua família e em melhores condições de aprendizado, evitando evasões e buscando inserir os jovens no ambiente escolar. Ademais, possibilita que o êxito de tal gestão não seja um mérito ou conquista do profissional gestor, e sim o sucesso de toda a comunidade escolar interna e externa, tomando como referência, o realinhamento baseado na inovação e melhoramento da instituição.

PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM PROCESSO

Um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. (HAMMER e CHAMPY, 1994).

Os elementos componentes do processo de trabalho são divididos basicamente na atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; os meios de trabalho, o instrumental de trabalho.

No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto que atua por meio do instrumental de trabalho. O processo termina ao concluir-se o produto. O produto é um algo de valor

para uso, um material da natureza adaptado às necessidades humanas através da mudança de forma. O trabalho está incorporado ao objeto executado e a matéria trabalhada. Todo o processo do resultado, do produto, evidencia-se no meio e objeto de trabalho, que são meios de produção e o trabalho é o trabalho produtivo.

Segundo Sordi (2012), dentro de toda uma produção, cada processo tem um objetivo específico que, ao ser levado em conta no conjunto das atividades da organização, colabora para atingir seus objetivos finais. Neste momento, é preciso entender qual o papel deste processo em análise dentro do limite de suas atividades.

As saídas ou “*outputs*” são as entregas que ocorrem no final de cada um dos processos. Elas vão agregando valor no decorrer da cadeia produtiva até culminarem no produto ou serviço final da empresa.

As entradas ou “*inputs*” são todos os elementos que são modificados no decorrer do processo para agregar valor à cadeia produtiva.

Todos os recursos utilizados durante o processo e que colaboram na transformação das entradas em saídas são chamados de componentes do processo e podem ser materiais, energia, maquinário, recursos humanos, metodologias, tecnologias e muitos outros.

Maranhão e Macieira (2004) destacam que o início do processo é caracterizado pelo recebimento das entradas e seu término acontece com a entrega das saídas. Torna-se necessário documentar os processos é usando um diagrama, mas também é válido fazer uma documentação em texto.

Depois de acertadas quais as melhorias a serem aplicadas no processo, elas devem ser revisadas. E, mais adiante, ao serem aplicadas, é preciso acompanhar sua implementação para se certificar de seu êxito.

Os processos de trabalho são complexos e são dinâmicos, sendo executados por pessoas que desempenham papéis. Os processos de trabalho são compostos por atividades e buscam atingir um ou mais objetivos. A gestão de processos pode ser dividida em quatro macro-atividades: modelagem, integração, monitoramento e otimização.

A modelagem consiste na definição e na construção gráfica de uma representação do processo, que deve contemplar todos os componentes ativos necessários ao processo, múltiplos *steps*, subprocessos, processos paralelos, caminhos, regras de negócio, tratamento de exceções e tratamento de erros.

A integração representa a conexão entre os componentes do processo, para a troca de informações necessária ao atingimento do seu objetivo. Para aplicações, isto significa a introspecção e interação com os sistemas da empresa. Para pessoas, representa a utilização de um portal para a interação e o cumprimento do seu papel dentro do processo.

O monitoramento significa a utilização de uma console que permita a visualização gráfica dos processos em atividade, suas várias instâncias e atividades já executadas e como elas foram executadas.

A otimização é a capacidade de analisar os processos ativos, evidenciando seus pontos fracos e oferecendo instrumentos para a sua melhoria e modificação em tempo real com latência zero.

Vaz (2008) relata que as atividades fundamentais para a gestão de processos devem ser consideradas em conjunto, representando um conjunto de funcionalidades coesas que vão entregar ao cliente uma melhor qualidade do produto ou serviço.

Com a utilização de uma solução de gestão de processos, a empresa pode modelar seus processos do início ao fim, sejam internos ou externos. Dessa forma, irá gerar a necessária integração do processo através dos vários sistemas, pelos quais o processo deve navegar, sem a necessidade de gerar códigos nativos a estes sistemas.

Outro exemplo é criação do controle e manuseio das exceções e o disparo de processos alternativos; monitoramento da saúde e o ciclo do processo como um todo; controle da alimentação do processo pelos recursos humanos que devem interagir com ele. A modificação e aprimoramento do processo gera ganhos de eficiência, com latência zero para o uso de novas versões e releases.

As empresas possuem em sua natureza uma grande quantidade de processos como este que, muitas vezes, residem apenas na cabeça de um pequeno número de

peças, dentro de sua competência para uma aplicação específica. A solução de gestão de processos quebra estas barreiras, que é inerente a maioria dos negócios, criando um ambiente muito mais flexível, otimizado e orientado a processos.

A GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO EM UMA IFES

O bom gestor deve ter conhecimentos sobre a organização dos processos de trabalho. Esses conhecimentos devem estar presentes na gestão, pois independentemente da função exercida por qualquer trabalhador ela estar interligada com outro setor, que por sua vez se relaciona com outro, aí a necessidade de se conhecer os seus processos e sua organização.

O trabalho é tido como qualquer atividade física ou intelectual, realizada pelo ser humano, para fazer, transformar ou obter algo. Com isso, essas atividades interligadas e inter-relacionadas compõem os processos, através da transformação de insumos para a obtenção de produtos ou serviços, constituindo entrada e saída, respectivamente.

Os elementos componentes do processo de trabalho são divididos basicamente na atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; os meios de trabalho, o instrumental de trabalho.

Segundo Sordi (2012), dentro de toda uma produção, cada processo tem um objetivo específico que, ao ser levado em conta no conjunto das atividades da organização, colabora para atingir seus objetivos finais. Neste momento, é preciso entender qual o papel deste processo em análise dentro do limite de suas atividades.

Depois de acertadas quais as melhorias a serem aplicadas no processo, elas devem ser revisadas. Ao serem aplicadas, é preciso acompanhar sua implementação para se certificar de seu êxito. Os processos de trabalho são complexos e são dinâmicos, sendo executados por pessoas que desempenham papéis. Os processos de trabalho são compostos por atividades e buscam atingir um ou mais objetivos. A gestão de processos pode ser dividida em quatro macro-atividades: modelagem, integração, monitoramento e otimização.

A modelagem consiste na definição e na construção gráfica de uma representação do processo, que deve contemplar todos os componentes ativos necessários ao processo, múltiplos *steps*, subprocessos, processos paralelos, caminhos, regras de negócio, tratamento de exceções e tratamento de erros.

A integração é a conexão entre os componentes do processo, para a troca de informações necessária para atingir seu objetivo. Para aplicações, isto significa a introspecção e interação com os sistemas da empresa. Para pessoas, é a utilização de um portal para a interação e o cumprimento do seu papel dentro do processo.

O monitoramento significa a utilização de uma console que permita a visualização gráfica dos processos em atividade, suas várias instâncias e atividades já executadas e como elas foram executadas.

A otimização é a capacidade de analisar os processos ativos, evidenciando seus pontos fracos e oferecendo instrumentos para a sua melhoria e modificação em tempo real com latência zero.

Vaz (2008) relata que as atividades fundamentais para a gestão de processos devem ser consideradas em conjunto, representando um conjunto de funcionalidades coesas que vão entregar ao cliente uma melhor qualidade do produto ou serviço.

Os processos de trabalho de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), via de regra, possuem atividades que são realizadas através de um Sistema de Gestão Unificada. Esse sistema agiliza e gerencia todo o relacionamento de um aluno, docente, técnico administrativo com a instituição de ensino, dentro da esfera acadêmica, administrativa ou financeira.

Quando realiza-se a modelagem de um processo de trabalho, realiza-se, também, a modelagem de atividades no Sistema de Gestão, o que é feito mediante intervenção especializada dos técnicos e analistas em TI do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional. A Universidade é uma organização composta por pessoas e por materiais, estruturada para atingir um objetivo definido.

Para Maranhão e Macieira (2004), existe a possibilidade de modelar um processo de trabalho, após o prévio mapeamento dele, sem que seja necessário modelar qualquer atividade no Sistema de Gestão. As atividades do processo de

trabalho realizadas através do Sistema de Gestão não sofrem alteração, no momento da transposição delas do processo como ele se encontra (resultado do mapeamento) para o novo processo modelado.

A modelagem do processo de trabalho com atividades realizadas através de um sistema informacional contribui para elevar o nível de maturidade processual da organização, aumentando a eficiência do processo de trabalho ao padronizar e automatizar atividades, agilizando a execução do processo de trabalho como um todo.

O foco do mapeamento deve ser a modelagem de processos com vistas à automação e a modelagem de processos com vistas à melhoria dos mesmos sem a necessidade de automação, chamado de pré-modelagem. Com essa abordagem, torna-se capaz de trabalhar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na implantação de um modelo de Gestão por Competências no âmbito da IFES.

As estratégias devem compor o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, de forma a utilizar a Gestão por Processos como ferramenta para promoção, além da Gestão por Competências, da Gestão do Conhecimento, para imprimir mais eficiência e eficácia à instituição, além de perpetuar o conhecimento na organização. A articulação com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, é importante para elaborar cursos, eventos e estratégias de capacitação formal e informal.

REFERÊNCIAS

SORDI, José Osvaldo de. **Gestão por Processos, uma abordagem da moderna administração**. São Paulo, 2012.

MARANHÃO, Mauriti. MACIEIRA, Maria Elisa Bastos. **O processo nosso de cada dia: modelagem de processos de trabalho**. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2004.

VAZ, José Carlos. **Processos de trabalho no setor público: gestão e redesenho**. 2008. Disponível em: <http://www.camaraitapevi.sp.gov.br/images/PDF/gactexto5.pdf>>. Acesso em 28 de setembro de 2018.

HAMMER, Michael; CHAMPY, James. **Reengineering the Corporation**. New York: HarperBusiness. 1994.

SORDI, José Osvaldo de. **Gestão por Processos, uma abordagem da moderna administração**. São Paulo, 2012.

MARANHÃO, Mauriti. MACIEIRA, Maria Elisa Bastos. **O processo nosso de cada dia: modelagem de processos de trabalho**. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2004.

VAZ, José Carlos. **Processos de trabalho no setor público: gestão e redesenho**. 2008. Disponível em:
<<http://www.camaraitapevi.sp.gov.br/images/PDF/gactexto5.pdf>>. Acesso em 28 de setembro de 2018.